

ПУЛТРУЗІЯ

В останні роки широке застосування знаходять профільні вироби (прутки, труби та інші конструктивні елементи), що виготовляються з волокнистих композитів на полімерній матриці шляхом безперервного протягування армуючого матеріалу, просоченого сполучними компонентами, що затверджуються в профільюючій формі спеціальної установки. Такий процес називають пултрузія (по аналогії з екструзією, при якій матеріал проходить через філь'єру під дією тиску). При пултрузії матеріал протягується під дією зовнішнього зусилля. [3] Подібні профільні вироби зручно застосовувати для підвищення жорсткості в сухих відсіках ракет-носіїв, або в силових елементах фермових конструкцій космічних апаратів відкритого типу. У разі застосування силових елементів, виконаних методом пултрузії, можливі класичні (застосовувані на виробі виконаних з металевого профілю) методи і види кріплення допоміжних елементів, кронштейнів та іншого, що і визначило мій інтерес до даної теми. Схема процесу пултрузії показана на рис. 1 [4]. На цьому же мал. приведені форми перетинів виробів, одержуваних з використанням пултрузії.

Рисунок 1 - Схема устаткування для виготовлення виробів методом пултрузії:

а – схема процесу пултрузії, б – вид продукції (переріз профілей); 1 – армуючий матеріал, 2 – ванна зі зв'язуючим, 3 – напрямляючі ролики, 4 – матриця, 5 – прес-форма, 6 – піч для термообробки, 7 – тягнучий пристрій, 8 – пристрій для різки, 9 – накопичувач заготівок

В якості армуючого матеріалу при реалізації технології пултрузії використовуються нитки, джгути, тканини, стрічки. Арматура надходить зі шпулярніка в ванночку зі сполучником, просочується смолою і через напрямні

ролики простягається в матрицю попереднього формування, де матеріал поступово набуває контури майбутнього виробу (по перетину). З матриці попереднього формування заготовка переміщується в обігрівану прес-форму. У ній остаточно формується виріб потрібного перетину і відбувається полімеризація сполучника. Остаточне затвердіння матеріалу проводиться в печі. На останньому етапі виріб ріжеться на відрізки необхідної довжини.

На відміну від екструзії при пултрузії вони не продавлюються через фільтри, а витягуються шляхом прикладання тягнучого зусилля. Зусилля витягування забезпечується тягнучим пристроєм. У пултрузійних установках використовуються тягнучі пристрої різного типу:

- ремінні або гусеничні пристрої зі змінними траками (Під кожний типорозмір виробу);
- безперервні зворотно-поступальні пристрої;
- переривчасті зворотно-поступальні пристрою.

Просочення армуючого матеріалу при пултрузії може здійснюватися у ванні зі сполучником, розташованої до матриці попереднього формування, як показано на малюнку вище. Другий спосіб отримання виробів полягає в попередньому формуванні профілю сухими волокнами і подальшого його просочення в формуючій філь'єрі. Важливим етапом в технології пултрузії є затвердження виробів. Тривалість цього етапу визначає продуктивність процесу пултрузії. Залежно від типу сполучника і товщини одержуваних виробів швидкість витягування профілю складає $\sim 0,6 \dots 1,5$ м / хв [5]. Етап затвердіння термореактивних матриць реалізується в тунельних термічних камерах при використанні зовнішніх нагрівачів або безпосередньо в формуючій філь'єрі при обробці матеріалу електромагнітним полем надвисокої частоти. Останній спосіб нагріву виробів відрізняється більшою продуктивністю. На мірні довжини вироби поділяють пилами, оснащеними ріжучими елементами на основі надтвердих матеріалів (алмазів, карбідів і ін.). У деяких випадках застосовують технологію гідравлічного різання.

Процес пултрузії композиційних матеріалів з термопластичною полімерною матрицею має суттєві технологічні відмінності від процесу виробництва ПКМ з 160 матрицею термореактивного типу. Ці відмінності пов'язані з режимами термічної обробки і особливостями просочення арматури. Під час використання термопластичних полімерів просочення армуючих елементів здійснюється безпосередньо в формуючій філь'єрі. Охолоджують виріб також в філь'єрі, інакше воно не затвердіє і при виході з фільтри втратить форму. Виріб в філь'єрі охолоджується до температури

склування матриці [5]. Таким чином, при виробництві ПКМ на основі термопластичних полімерів конструкція фільтри складніше, ніж при використанні в якості матричного матеріалу термореактивних смол. Даний процес зображений на рис. 2 [5].

Рисунок 2 - Схема пултрузійного устаткування з отвердженням заготовки в НВЧ-полі:

1 – вихідний матеріал, 2 – магнетрон НВЧ, 3 – попередня формуюча філ'єра, 4 – тягнучий пристрій, 5 – затверділа заготовка, 6 – термокамера

Тиск формування в філ'єрі створюється за рахунок зменшення перетину каналу по довжині формуючої зони (зони просочення), збільшення швидкості протягування матеріалу через філ'єру і деякого надлишку формованого матеріалу. При отриманні ПКМ з термопластичними матрицями рекомендується забезпечити надлишок плавких (матричних) волокон в обсязі ~ 5 ... 15% від розрахункового змісту [5].

Пултрузія забезпечує такі переваги полімерних композиційних матеріалів:

- висока точність; можливість виготовлення довгомірних виробів; високий коефіцієнт використання матеріалу; висока продуктивність процесу;
- висока якість будови матеріалу (точне регулювання співвідношення між об'ємними частками арматури і сполучного);

- застосування пристроїв відносно простої конструкції (шпулярніка, ванночок, формуючих фільтер, термокамер), використовуваних і в інших технологічних процесах.

У разі використання в якості матричного матеріалу термопластичних полімерів створюється можливість переформування виробів з них [4].